

ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ В АДАПТИВНОМ КРУИЗ-КОНТРОЛЕ

ADAPTIVE CRUISE CONTROL SYSTEM WITH PARAMETERS CONTROLLED BY PID CONTROLLER

БОРИСОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ,

*Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева – КАИ.*

BORISOV ILIA IUREVICH,

Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev – KAI.

В данной статье описывается моделирование системы адаптивного круиз-контроля с использованием пропорционально-интегральных регуляторов, необходимой для дальнейшей реализации интеллектуального вождения транспортных средств. Объясняются базовая концепция и ключевые компоненты системы адаптивного круиз-контроля. Рассмотрена теория ПИД-регулирования, особенности регулятора при построении моделей и выборе коэффициентов регулятора. Моделирование системы адаптивного круиз-контроля произведено с помощью программы MATLAB Simulink. Описан метод выбора коэффициентов регулятора. Результаты моделирования показали, что коэффициенты усиления обеспечивают необходимую устойчивость системы и плавное следование заданному значению скорости.

This article describes the simulation of an adaptive cruise control system using proportional integral regulators, which is necessary for the further implementation of intelligent vehicle driving. The basic concept and key components of the adaptive cruise control system are explained. The theory of PID regulation, the features of the regulator in the construction of models and the selection of regulator coefficients are considered. The simulation of the adaptive cruise control system was performed using the MATLAB Simulink program. The method of selecting the coefficients of the regulator is described. The simulation results showed that the gain coefficients provide the necessary stability of the system and smooth adherence to the set speed value.

Ключевые слова: *адаптивный круиз-контроль, ПИД-регулирование, моделирование системы, MATLAB, Simulink, построение системы управления.*

Key words: *adaptive cruise control, PID control, system modeling, MATLAB, Simulink, control design.*

Система адаптивного круиз-контроля поддерживает безопасную дистанцию между управляемым автомобилем и автомобилем, находящимся в зоне видимости, путем регулирования скорости автомобиля. Система адаптивного круиз-контроля значительно снижает вероятность столкновений с впередиидущим транспортным средством [3]. Разработка данной системы является важным аспектом предотвращения столкновений, предназначенным для значительного снижения количества и тяжести аварий. Исследования, проводимые в данной области, имеют большое значение для реализации интеллектуального вождения транспортных средств.

В разработанной модели адаптивного круиз-контроля в MATLAB Simulink используются три разных режима управления: контроль скорости, контроль дистанции и ручной режим управления. Используемый в исследовании механизм управления обеспечивает адаптивную координацию работы дроссельной заслонки и тормоза, для поддержания необходимого значения скорости необходимое управление подается либо на тормозную систему, либо на систему дроссельной заслонки. В зависимости от расстояния между управляемым автомобилем и впередиидущем торможение происходит путём управления дроссельной заслонкой, либо путём управления мощностью тормозной системы.

Существуют различные типы контроллеров, которые могут быть применены в адаптивном круиз-контроле для поддержания необходимой скорости, в данной работе рассмотрен и применён классический пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор (ПИД) контроллер, являющийся наиболее распространённым используемым контроллером с обратной связью [5]. Пропорционально-дифференциально-интегральный регулятор является наиболее распространённым регулятором, используемым в системе управления из-за его простоты и удобства применения.

ПИД-регулятор вычисляет ошибку между некоторой переменной и ее требуемым значением (уставка) и корректирует разность между этими величинами, с помощью управляющего сигнала, являющегося суммой трёх слагаемых, ПИД-регулятор имеет возможность компенсировать несколько практических процессов, первое из которых пропорционально разности входного сигнала и сигнала обратной связи (сигнал рассогласования), второе – интегралу сигнала рассогласования, третье – производной сигнала рассогласования [1]. При этом ПИД-регулятор создает систему обратной связи для динамической корректировки ошибки, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Петля обратной связи ПИД-регулятора

ПИД-регуляторы успешно применяются в адаптивном круиз-контроле. Обычно они используют такие заданные значения, как установленная пользователем скорость, безопасное расстояние следования или идеальное время отрыва от ведущего транспортного средства. ПИД-контроллеры являются надежным решением, которое легко внедрить и настроить [4].

Также, если коэффициенты усиления ПИД-регулятора зависят от условий, выходящих за рамки корректируемой ошибки, то коэффициенты можно настроить в зависимости от

внешнего воздействия. Этот процесс называется планированием усиления и является достаточно результативным методом для управления несколькими параметрами [6].

Общая формула классического ПИД-регулятора:

$$u(t) = K \cdot e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t)dt + T_d \frac{de(t)}{dt}, \tag{1}$$

где $u(t)$ – выходная величина регулятора, t – время, K , T_i , T_d – пропорциональный коэффициент, постоянная интегрирования и постоянная дифференцирования соответственно [2].

ПИД-регулятор в основном используется в цепи последовательной коррекции. Функция ПИД-регулятора заключается в следующем: пропорциональный коэффициент K может ускорить скорость реакции системы, а уменьшение T_i может уменьшить установившуюся ошибку системы. Тем не менее, слишком маленькое значение T_i ухудшит динамические качества системы, вызовет колебания системы и ухудшит динамические характеристики и стабильность системы. Член пропорционального управления совместно с членом интегрального управления могут устранить установившуюся ошибку системы, но динамический процесс системы замедлится. Если интегральное управление слишком сильное, перерегулирование системы увеличится, что сделает систему нестабильной.

ПИД-регулятор в разработанной модели спроектирован на основе настройки оптимального пропорционального и интегрального коэффициента регулятора в соответствии со временем установления, не превышающим 15 секунд, дифференциальная составляющая в системе отсутствует, соответственно ПИД-регулятор вырождается в ПИ-регулятор. Пропорциональный коэффициент в данной системе равен 5, а интегральный коэффициент 0.5. Интегральный коэффициент в MATLAB Simulink обратно пропорционален T_i из формулы 1.

Модель управляемой мощности, подаваемой на дроссельную заслонку, а также разделение дроссельной заслонки и тормозной системы представлено на рис. 2 и 3 соответственно.

Рис. 2. Математическая модель дроссельной заслонки

Рис. 3. Блок разделения работы дроссельной заслонки и тормозной системы

На рис. 4 изображены выходные характеристики управляемого транспортного средства с адаптивным круиз-контролем. Автомобиль может работать в трех режимах, в режиме управления водителем, в режиме поддержания скорости и в режиме отслеживания дистанции.

Рис. 4. График переходов между режимами, подстройка скорости до опорного значения

На данном графике видно, что система работает стабильно и обеспечивается плавное следование заданному значению скорости. Режимы работы. В табл. 1 описаны режимы управления автомобилем.

Таблица 1. Описание режимов управления автомобилем

T1, с	T2, с	Режим работы	Условия работы режима
0	17,3	Управление водителем	Скорость менее 30 км/ч
17,3	82	Отслеживание скорости	Скорость больше 30 км/ч, расстояние больше, чем заданное расстояние
82	142	Отслеживание дистанции	Расстояние становится меньше, чем заданное расстояние
142	195	Отслеживание скорости	Расстояние больше, чем заданное расстояние
195	300	Отслеживание дистанции	Расстояние становится меньше, чем заданное расстояние

В этом исследовании была разработана модель адаптивного круиз-контроля с ПИД-регулятором для управления мощностью подаваемой либо на дроссельную заслонку, либо тормозную систему для поддержания необходимого расчетного значения скорости. Результат моделирования, отраженный на графиках с выходными характеристиками, показывает устойчивое поведение системы адаптивного круиз-контроля на основе ПИД-регулятора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Денисенко В. ПИД-регуляторы: вопросы реализации // Современные технологии автоматизации. 2007. №4. С. 86-97.
2. Денисенко В. ПИД-регуляторы: принципы построения и модификации // Современные технологии автоматизации. 2006. №4. С. 66-74.
3. Парнес М. Применение радарных датчиков в автомобиле // Компоненты и технологии. 2008. №1. С. 41-44.
4. Реализация PI-регулятора скорости двигателя постоянного тока методом математического моделирования/ А.С. Семёнов, Ю.В. Бебихов, И.А. Якушев, О.В. Федоров// Омский научный вестник. 2022. С. 75-81.
5. Extremum Seeking Control в системе адаптивного круиз-контроля автомобиля// URL: ХАБР.URL: https://habr.com/ru/companies/etmc_exponenta/articles/746566 (дата обращения: 18.02.2024).
6. Timothy Joseph Kirby, B.S. Design and Implementation of an Adaptive Cruise Control Algorithm: Master of Science Ohio, 2021. 96 p.

© Борисов И.Ю., 2024.